

**MATERIAŁY DO FLORY MCHÓW TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
(POLSKIE KARPATY ZACHODNIE)**

**CONTRIBUTION TO THE MOSS FLORA OF THE TATRA NATIONAL PARK
(POLISH WESTERN CARPATHIANS)**

ADAM STEBEL

Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Ziolarstwa, Wydział Nauk Farmaceutycznych,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Ostrogórska 30, 41-200 Sosnowiec;
e-mail: astebel@sum.edu.pl

ABSTRACT: The paper contains information about the localities of 213 species (including one subspecies and three varieties) of mosses from the Tatra National Park. Noteworthy are species new to the flora of this area: *Dicranella cerviculata*, *Dicranella rufescens*, *Fissidens exilis*, *Mnium hornum*, *Orthotrichum diaphanum* and *Plagiomnium ellipticum*.

KEY WORDS: mosses, distribution, protected species, Red-list species, Poland.

Wstęp

Tatrzański Park Narodowy (TPN) utworzony został 1 stycznia 1955 roku. Zajmuje powierzchnię 211,64 km² i obejmuje całą polską część Tatr oraz fragmenty Bruzdy Podtatrzańskiej i Pogórza Podtatrzańskiego, w tym kilka obszarów w postaci enklaw (Mirek 1996) (Fot. 1 i 2). Flora mchów TPN jest dobrze rozpoznana. W licznych pracach botanicznych, publikowanych z tego terenu już od połowy XIX wieku, podano stanowiska ponad 450 gatunków mchów (Ochyra 1996). W przeciwieństwie do flory wątrobowców (Górski i Váňa 2014), większość danych pochodzi jeszcze z XIX i pierwszej połowy XX wieku, stąd też aktualny stan wiedzy o florze mchów tego terenu należy uznać za niezadowalający. Stopień zbadania Parku jest także nierównomierny. Najwięcej notowań pochodzi z wyższych partii, które ze względu na swoją atrakcyjność florystyczną przede wszystkim przyciągały uwagę briologów. Znacznie słabiej poznane są obszary położone niżej, a z niektórych części (np. większość enklaw Parku i fragmentów położonych na Pogórzu Przedtatrzańskim) do tej pory brak danych.

Celem niniejszej pracy jest uzupełnienie informacji o muskoflorze TPN i terenów przyległych, przede wszystkim z jego mniej poznanych fragmentów.

Materiały i metody

Badania terenowe przeprowadzono w latach 2011 (Polana Biały Potok), 2012–2013 (większość stanowisk) oraz 2016–2017 (Kasprowy Wierch i Dolina Goryczkowa). Listę gatunków ułożono alfabetycznie. Dla każdego notowania podano: kwadrat ATMOS i wysokość nad poziomem morza, a w przypadku rzadszych gatunków współrzędne geograficzne i siedlisko. Przy gatunkach nowych dla TPN zamieszczono informacje o ich występowaniu w polskiej części Karpat.

Nazewnictwo mchów przyjęto głównie według opracowań Ochyry i in. (2003) i Hodgettsa i in. (2020), roślin naczyniowych za Mirkiem i in. (2020), gatunki chronione za rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2014 roku (Rozporządzenie 2014), a gatunki zagrożone w Polsce za opracowaniem Żarnowca i in. (2004). Okazy zielnikowe złożono w Zielniku Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SOSN).

Wyniki

W pracy podano stanowiska 213 gatunków, jednego podgatunku i trzech odmian mchów, wśród których są gatunki nowe dla Tatrzańskiego Parku Narodowego: *Dicranella cerviculata*, *Dicranella rufescens*, *Fissidens exilis*, *Mnium hornum*, *Orthotrichum diaphanum* i *Plagiomnium ellipticum*. Trzy gatunki podlegają ochronie ścisłej, 55 częściowej, a 20 to mchy których występowanie w Polsce jest zagrożone. Notowanie niektórych gatunków, pochodzące z niniejszych badań, opublikowane zostały w innych pracach, stąd też nie są tu wymienione. Są to: *Callicladium haldanianum* (Stebel 2013), *Calliargon giganteum*, *C. richardsonii*, *Hamatocaulis vernicosus*, *Meesia triquetra* (Stebel i Perzanowska 2011), *Diphyscium foliosum* (Vončina i Stebel 2012), *Limprichtia cossonii* (Stebel i Vončina 2011), *Pohlia nutans* subsp. *schimperii* (Ellis i in. 2014) i *Zygodon dentatus* (Stebel i Żarnowiec 2017).

Lista gatunków

Skróty: *c. spor.* – ze sporogonami, *c. gem.* – z rozmnożkami, E – wschodni, m – metry nad poziomem morza, N – północny, NW – północno-zachodni, S – południowy, W – zachodni, * – stanowisko obok granic TPN, ! – gatunek chroniony częściowo, !! – gatunek chroniony ściśle, ◆ – gatunek zagrożony w Polsce, ● – gatunek nowy dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

!Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. – Murawy. **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1110 m; **Ge 50**: Gęsia Szyja, 1455 m.

!Andreaea rupestris Hedw. (Fot. 3) – Kwaśne skały. Gatunek pospolity w wyższych częściach Tatr. **Gd 59**: Przełęcz Grzybowiec, 1310 m; **Gd 59**: Przełęcz Kondracka, 1701 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 862 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, 1355–1618 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 943 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1135–1150 m; **Ge 50**: Dolina Sucheju Wody, 1059 i 1480 m; **Ge 50**: Dolina Sucheju Wody, Psia Trawka, 1183 m; **Ge 50**: Hala Gąsienicowa, 1505 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, 1979 m; **Ge 50**: Mała Pańszczycka Młaka, 1295 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m; **Ge 60**: Czarny Staw nad Morskim Okiem, NW brzeg, 1585 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, Przedni Staw, 1669 m; **Ge 60**: Dolina Roztoki, obok wodospadu Sikława, 1618 m; **Ge 60**: Morskie Oko, NW brzeg, 1400 m; **Ge 60**: Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, 1380 m.

!Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor – Skały wapienne, bardzo rzadko kora drzew liściastych. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 1034 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Stare Kościelisko, kora *Tilia platyphyllos*, 965 m.

Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. – Gleba w lasach. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 1034 m; **Gd 59**: Dolina Za Bramką, 960 m; **Gd 59**: Dolina ku Dziurze, 981 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 925 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 831 m; **Ge 50**: Dolina Sucheju Wody, Psia Trawka, 1183 m.

!Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – Torfowiska niskie i przejściowe. **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 902 m; **Ge 50**: Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 927 m.

Barbula crocea (Brid.) F.Weber & D.Mohr – Ocienione skały wapienne. **Gd 58**: 49°16'10"N 19°48'55"E, Wielkie Koryciska, od strony Doliny Chochołowskiej, 964 m; **Gd 59**: 49°16'09"N 19°57'17"E, Dolina Białego, 998 m.

Barbula unguiculata Hedw. – **Gd 59**: Rogoźniczańska Polana, ścieżka, 905 m.

Bartramia ithyphylla Brid. – Kamienista gleba. **Ge 50**: 49°13'34"N 20°04'36"E, Dolina Roztoki, 1215–1230 m; **Ge 50**: 49°13'57"N 19°58'53"E, Kasprowy Wierch, koło szczytu, 1979 m.

Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. – Ocienione, wilgotne skały. **Ge 50**: Czarny Staw Gąsienicowy, głąz w wypływie Czarnego Potoku, 1624 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 60**: Dolina Roztoki, Niżnia Kopa, N stok, 1640–1690 m.

!♦Brachydontium trichodes (F.Weber) Milde – **Ge 41**: 49°18'14"N 20°07'09"E, Cyrhla nad Białką, koło Wyżyny Głodówka, kamienie w świerczynie, *c. spor.*, 1143 m. Z TPN znany z kilku stanowisk podanych jeszcze przez Chałubińskiego (1886).

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. – **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, Wyżnia Goryczkowa Rówień, trawiaste przydroże, 1354 m; **Ge 50**: Zakopane, Kuźnicka Polana, 965 m.

Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. – Trawiaste skarpy i murawy. Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m; **Gd 59**: „Wyżnie” (za Małolącką Polaną w kierunku Przełęczy Kondrackiej), 1235 m.

Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. [*Sciuro-hypnum populeum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen] – Głązy, wychodnie skalne, stare

mury. **Gd 59**: Dolina ku Dziurze, 981 m; **Gd 59**: Dolina Za Bramką, 960 m; **Ge 50**: Zakopane-Bystre Dolne, 887 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, Wielki Staw, N brzeg, 1668 m.

Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. [*Sciuro-hypnum reflexum* (Starke) Ignatov & Huttunen] – Murszejące drewno, pnie drzew. **Gd 59**: Niżnia Polana Tomanowa, 1352 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, 1400 m; **Gd 59**: Rogoźniczańska Polana, 905 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 941 m; **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m.

Brachythecium rivulare Schimp. – Potoki, źródła, brzegi stawów. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, Wywierzysko Chochołowskie, 988 m; **Gd 59**: Polana Pisana Wyżnia, 1017 m; **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m; **Ge 50**: Murzasichle, Capowski Las, gład na brzegu stawu Jezioro, 990–995 m.

Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp. – Kłody i pniaki. **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m.

Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. [*Sciuro-hypnum starkei* (Brid.) Ignatov & Huttunen] – **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, humus w świerczynie, 1311 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, ocieniony gład, 995 m.

Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. [*Brachytheciastrum velutinum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen] – Kora drzew liściastych, kłody i pniaki. **Gd 59**: Dolina Za Bramką, 960 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 831 m; **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m.

Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen – Wapienne skały, gleba, betonowe

murki. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, most na Chochołowskim Potoku, 997 m; **Gd 59**: Polana Pisana Wyżnia, 1017 m; **Ge 50**: Gęsia Szyja, 1460 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, kamienista gleba obok betonowych fundamentów słupa wyciągu narciarskiego, 1740 m; **Ge 50**: Zakopane, Kuźnicka Polana, 965 m; **Ge 50**: Zakopane-Bystre Dolne, 887 m.

Bryum argenteum Hedw. – **Ge 50**: Zakopane, Kuźnicka Polana, przydroże, 965 m.

Bryum caespiticium Hedw. [*Ptychostomum imbricatum* (Müll.Hal.) Holyoak & N.Pedersen] – **Ge 50**: 49°13'52"N 19°58'39"E, Kasprowy Wierch, NW stok, obok betonowego słupka na hali, *c. spor.*, 1876 m.

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. [*Ptychostomum pseudotriquetrum* (Hedw.) J.R.Spence & H.P.Ramsay ex Holyoak & N.Pedersen] – Młaki, wysięki wody, brzegi potoków. **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1110 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, Psia Trawka, 1183 m; **Ge 40**: Murzasichle-Chycakówka, nad Sichlańskim Potokiem, 805 m.

!♦*Bryum weigelii* Spreng. [*Ptychostomum weigelii* (Biehler) J.R.Spence] – **Ge 50**: 49°16'43"N 20°01'48"E, Toporowy Staw Wyżni, na SE, źródła w świerczynie, 1124 m; **Ge 60**: 49°12'13"N 20°04'19"E, Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, źródła obok młaki, 1380 m. W TPN znany z rozproszonych stanowisk (Stebel i in. 2008).

Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bedn.-Ochyra & Ochyra [*Racomitrium microcarpon* (Hedw.) Brid.] – Granitowe głązy. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 1050 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa Pod Zakosy, 1618 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, Wyżnia Goryczkowa Rówień, 1355 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1135–1150 m; **Ge**

50: Dolina Suchej Wody, 1059 m; **Ge 50:** Kasprowy Wierch, NW stok, 1876 m; **Ge 50:** Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50:** Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 922 m; **Ge 60:** Dolina Roztoki, Niżnia Kopa, N stok, 1640–1690 m.

Bucklandiella sudetica (Funck) Bedn.-Ochyra & Ochyra [*Racomitrium sudeticum* (Funck) Bruch & Schimp.] – Granitowe głązy. **Ge 50:** Dolina Goryczkowa Pod Zakosy, 1770 m; **Ge 60:** Dolina Pięciu Stawów Polskich, między Przednim a Małym Stawem, 1688 m.

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – **Ge 50:** 49°17'00"N 19°59'54"E, Dolina Olczyńska, zatorfienie na brzegu stawku w punkcie edukacyjnym, 902 m.

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. – **Gd 59:** 49°17'03"N 19°50'50"E, *Polana Biały Potok, torfowisko niskie, 900 m.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske – Młaki, wysięki wody, pobocza ścieżek. **Ge 40:** Murzasichle-Lichajówka, 831 m; **Ge 50:** Murzasichle, Capowski Las, brzegu stawu Jezioro, 993 m; **Ge 50:** Murzasichle, Faktorów Bór, 890 m; **Ge 50:** między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m.

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs [*Hypnum lindbergii* Mitt.] – Przydroża, brzegi cieków. **Gd 58:** Dolina Chochołowska, obok Wywierzyska Chochołowskiego, 988 m; **Gd 59:** Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Ge 40:** Małe Ciche, 850 m; **Ge 50:** Dolina Filipczańskiego Potoku, 947 m; **Ge 50:** Murzasichle, Capowski Las, obok stawu Jezioro, 993 m; **Ge 50:** Nosal, partie szczytowe, 1200 m; **Ge 50:** Rówień Waksmundzka, 1410 m; **Ge 50:** między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m; **Ge 60:** Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, 1380 m.

Campylophyllopsis calcarea (Crundwell & Nyholm) Ochyra – **Ge 40:**

49°18'27"N.20°03'58"E, Małe Ciche, przydrożny murek, 840 m.

Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen – **Gd 59:** Spyrlówka, wysięk wody, 925 m.

Campylophyllum halleri (Sw. ex Hedw.) M.Fleisch. – Wapienne skały. **Gd 58:** Dolina Chochołowska, 1034 m; **Gd 59:** Dolina Białego, 998 m; **Gd 59:** Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59:** Dolina Małej Łąki, 1025 m.

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Miejsca ruderalne. **Gd 58:** Dolina Chochołowska, 1034 m; **Gd 59:** Spyrlówka, 925 m; **Ge 50:** Kasprowy Wierch, obok szczytu, 1983 m; **Ge 50:** Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 995 m.

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – Trawiaste skarpy. **Gd 59:** Spyrlówka, 925 m; **Ge 50:** Małe Ciche, między Łężnym Potokiem a drogą do Małego Cichego, 897 m; **Ge 50:** między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m; **Ge 50:** Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 995 m.

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr – Przydroża, zarastające młaki, brzegi potoków. **Gd 59:** Dolina Za Bramką, 960 m; **Gd 59:** *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59:** Spyrlówka, 941 m; **Ge 40:** Murzasichle-Lichajówka, 831 m; **Ge 50:** Murzasichle, Capowski Las, obok stawu Jezioro, 993 m; **Ge 50:** między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m; **Ge 50:** Zakopane, Kuźnicka Polana, 950 m.

Codriophorus acicularis (Hedw.) P.Beauv. [*Racomitrium aciculare* (Hedw.) Brid.] – Głązy w potokach. **Gd 58:** Dolina Chochołowska, Chochołowski Potok, 999 m; **Ge 50:** Dolina Goryczkowa Pod Zakosy, w Goryczkowym Potoku, 1618 m; **Ge 50:** Dolina Olczyńska, 905 m; **Ge 60:** Dolina Pięciu Stawów Polskich, Wielki Staw, ujście potoku

Roztoka, 1668 m; **Ge 60**: Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, 1380 m. W TPN rośnie głównie w Tatrach Wysokich (Stebel i Bednarek-Ochyra 2004).

Codriophorus fascicularis (Hedw.) Bedn.-Ochyra & Ochyra [*Racomitrium fasciculare* (Hedw.) Brid.] – Kwaśne głązy. **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, 1320 m i 1400 m; **50**: Dolina Suchej Wody, Psia Trawka, 1183 m. W TPN znany jest głównie z Tatrach Wysokich (Stebel i Bednarek-Ochyra 2004).

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce var. *filicinum* – Młaki, źródłiska, brzegi potoków. **Gd 58**: Wielkie Koryciska, 964 m; **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 941 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, Kuźnicka Polana, potok Bystra, 950 m.

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce var. *fallax* (Brid.) G.Roth – **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, głązy w potoku Sichlańskim, 987 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, głązy w potoku Bystra, 995 m.

!Ctenidium molluscum (Brid.) Mitt. – Wychodnie skalne, głązy. **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 925 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 912 m.

Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp. – **Gd 59**: Przełęcz Kondracka, N stoki, humus wśród skał, 1705 m.

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. – Głązy w potokach. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 999 m; **Ge 50**: Dolina Olczyńska, 905 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, 1410 m.

•*Dicranella cerviculata* (Hedw.) Schimp. – **Ge 50**: 49°14'34.8"N 20°00'21.7"E, Hala Gąsienicowa, wilgotny humus na odsłoniętej

skarpie w kosówce obok szlaku ze schroniska „Murowaniec” do Czarnego Stawu Gąsienicowego, *c. spor.*, 1517 m. Gatunek nowy dla flory TPN. W polskiej części Karpat znany z nielicznych stanowisk, np. w Beskidach Zachodnich (Stebel 2006) i Beskidzie Niskim (Stebel 2011a).

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. – Skarpy, humus i murszejące drewno w lasach. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 999 m; **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 934–961 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, 1099 m.

•*Dicranella rufescens* (Dicks.) Schimp. – **Ge 40**: 49°18'27"N 20°03'48"E, Małe Ciche, obok drogi na górę Groń, 850 m; **Ge 50**: 49°17'09"N 20°01'45"E, Murzasichle-Brzeziny, gleba mineralna, przydroże w borze świerkowym powyżej leśniczówki, *c. spor.*, 1026 m; **Ge 40**: 49°18'49"N 20°03'36"E, Murzasichle-Lichajówka, przydrożna skarpa, 845 m; **Ge 50**: 49°18'04"N 20°02'45"E, Murzasichle, E część, gliniasta gleba, ścieżka w borze świerkowym, *c. spor.*, 912 m. Gatunek nowy dla flory TPN, w polskiej części Karpat znany z rozproszonych stanowisk, np. w Beskidach Zachodnich (Stebel 2006), Beskidzie Niskim (Stebel 2016), Beskidzie Sądeckim (Stebel 2015a) i na Pogórzu Wiśnickim (Stebel 2015b).

Dicranella schreberiana (Hedw.) Dixon – **Ge 50**: 49°14'47"N 20°00'24"E, Królowe Rówienki obok Doliny Gąsienicowej, przydrożna skarpa, wilgotna gleba mineralna, 1545 m. W TPN znany do tej pory z nielicznych stanowisk (Kuc 1958; Stebel i in. 2022).

Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. – **Ge 50**: Kasprowy Wierch, obok szczytu, kamienista gleba, *c. spor.*, 1979 m.

Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton – Humus i murszejące drewno, głównie w świerczynach. **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 934–961 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, humus na torfowisku, 1410 m; **Ge 50**: Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, 1099 m.

Dicranum fuscescens Sm. – **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, skarpa w świerczynie, 1253 m.

Dicranum montanum Hedw. [*Orthodicranum montanum* (Hedw.) Loeske] – Pnie drzew, murszejące drewno. **Gd 59**: Spyrlówka, 934–961 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 41**: Cyrhla nad Białką, koło Wyżyny Głodówka, 1140 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, Psia Trawka, 1183 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m.

Dicranum scoparium Hedw. – Gleba w lasach, murszejące drewno, pnie drzew. **Gd 59**: Polana Pisana Wyżnia, 1050 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 934–961 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 41**: między Cyrhlą nad Białką a Kucówką, 1040–1060 m; **Ge 41**: Cyrhla nad Białką, koło Wyżyny Głodówka, 1145 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, 1795 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, 1059 m; **Ge 50**:

Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m; **Ge 51**: Łysa Polana, obok leśniczówki, 975 m.

Didymodon giganteus (Funck) Jur. – **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, głazy wapienne, 1000 m.

Didymodon rigidulus Hedw. – **Gd 58**: Dolina Chochołowska, most na Chochołowskim Potoku, 997 m; **Ge 40**: Małe Ciche, przydrożny murek, 840 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, kamiennie-betonowy mur oporowy obok wyciągu narciarskiego, 1956 m; **Ge 50**: Zakopane-Bystre Dolne, murek, 887 m.

Diobelonella palustris (Dicks.) Ochyra – **Ge 50**: Hala Olczyska, zarastająca młaka, 1085 m; **Ge 60**: Dolina Roztoki, Niżnia Kopa, N stok, wysięk wody, 1640–1690 m.

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. – **Gd 58**: Dolina Chochołowska, skały wapienne, 1050 m; **Gd 58**: Wielkie Koryciska, szczeliny wapiennych skał, 964 m; **Gd 59**: Wysoki Grzbiet, murawa wysokogórska, 1843 m.

Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe – **Gd 58**: Dolina Chochołowska, most na Chochołowskim Potoku, 997 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, wapienne skały, 905 m.

Ditrichum heteromallum (Hedw.) E.Britton – Przydrożne skarpy. **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1110 m; **Gd 59**: między schroniskiem Ornak a Smreczyńskim Stawem, 1165 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1135–1150 m; **Ge 50**: Murzasichle, Capowski Las, obok stawu Jezioro, 993 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 60**: między Morskim Okiem a Czarnym Stawem, 1495 m.

Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. – **Ge 50**: 49°14'34"N 19°58'08"E, Dolina Goryczkowa, zerodowana gleba wśród *Vaccinium myrtillus* na hali, *c. spor.*, 1415 m. Mech bardzo rzadki

w Karpatach (Ochyra i in. 2020), w Tatrach znany z jednego stanowiska (Chałubiński 1886).

Drepanocladus polycarpus (Blandow ex Voit) Warnst. – **Ge 50**: 49°18'08"N 20°02'37"E, *Murzasichle, E część, podmokła ścieżka, 912 m.

Dryptodon contortus (Wahlenb.) Brid. [*Grimmia incurva* Schwägr.] – **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, głazy, 1901 m.

Dryptodon hartmanii (Schimp.) Limpr. [*Grimmia hartmanii* Schimp.] – **Ge 50**: Murzasichle, Capowski Las, obok stawu Jezioro, 990–995 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, gład, 995 m.

Encalypta streptocarpa Hedw. – Murki, szczeliny skał wapiennych. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, most na Chochołowskim Potoku, 997 m; **Gd 59**: Dolina Białego, 998 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1025–1145 m; **Ge 50**: Gęsia Szyja, 1460 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, kamiennie-betonowy mur oporowy obok wyciągu narciarskiego, 1956 m; **Ge 50**: Zakopane-Bystre Dolne, 887 m.

Entodon concinnus (De Not.) Paris – **Gd 59**: 49°15'17"N 19°52'04"E, Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, murawa, 975–990 m; **Gd 59**: 49°14'16"N 19°51'43"E, Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, przydrożna skarpa, 1025 m.

Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop. – Gleba w lasach. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 967 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m; **Gd 59**: Dolina Ku Dziurze, 981 m; **Gd 59**: Mały Żlebek, 953 m; ***Gd 59**: koło polany Biały Potok, 924 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 925–961 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 50**: Dolina Filipczańskiego Potoku, 947 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 943 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka,

960 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m.

Fissidens dubius P.Beauv. – Wapienne skały. **Gd 59**: Dolina Białego, 998 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1025 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Nosal, partie szczytowe, 1202 m.

•*Fissidens exilis* Hedw. – **Gd 59**: 49°16'29"N 19°53'25"E, Polana Spyrlówka, gliniasta gleba mineralna, wykrot w świerczynie, *c. spor.*, 933 m. Gatunek nowy dla TPN, w polskiej części Karpat znany z rozproszonych stanowisk (Stebel 2006; Vončina 2018).

Fissidens pusillus (Wilson) Milde – **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, kamień w lesie mieszanym, 1058 m.

Fissidens taxifolius Hedw. – **Gd 59**: Spyrlówka, wykrot, 933 m.

Fontinalis antipyretica Hedw. – Głazy w potokach. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, Chochołowski Potok, 967–999 m; **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1110 m; **Ge 40**: *Murzasichle-Stary Bór, Sichlański Potok, 867 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, głazy w niewielkim potoku, 1135–1150 m.

Funaria hygrometrica Hedw. – **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, spalenisko w świerczynie obok zarastającej młaki, 831 m.

Guembelia longirostris (Hook.) Ochyra & Żarnowiec [*Grimmia longirostris* Hook.] – **Ge 50**: 49°14'16,2"N.19°58'33,4"E, Kasprowy Wierch, NW stok, nasłoneczniony gład, 1740 m.

Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. – Murszejące drewno. **Gd 59**: Spyrlówka, 925–961 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 831 m; **Ge 50**: Zakopane-Bystre Dolne, 887 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 943 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka,

960 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m.

Homalothecium lutescens (Hedw.) H. Rob. – **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, przydrożna skarpa, 1025 m; **Ge 50**: Gęsia Szyja, murawa, 1460 m.

Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp. – **Gd 58**: Dolina Chochołowska, wapienie, 1034 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, kora nasady pnia *Picea abies*, 983 m; **Gd 59**: Niżnia Polana Tomanowa, kora nasady pnia *Picea abies*, 1352 m.

Hygrohypnum duriusculum (De Not.) D. W. Jamieson [*Platyhypnum duriusculum* (De Not.) Ochyra] – **Gd 58**: Dolina Chochołowska, Chochołowski Potok, 999 m; **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1110 m; **Ge 50**: Czarny Staw Gąsienicowy, N brzeg, 1626 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, Goryczkowy Potok, 1311–1605 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, Wielki Staw, N brzeg, 1668 m.

Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. – Głazy w potokach, ocienione wilgotne skały wapienne. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, Chochołowski Potok, 999 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 925 m; **Ge 50**: Dolina Filipczańskiego Potoku, 947 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m.

Hygrohypnum ochraceum (Turner ex Wilson) Loeske [*Hygrohypnella ochracea* (Turner ex Wilson) Ignatov & Ignatova] – **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, głazy w Goryczkowym Potoku, 1311 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa Pod Zakosy, głazy w Goryczkowym Potoku, 1605–1618 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, głazy w potoku Roztoka; 1135–1150 m; **Ge 50**: Murzasichle, Capowski Las, gład na brzegu stawu Jezioro, 990–995 m; **Ge 60**: Dolina

Pięciu Stawów Polskich, Wielki Staw, ujście potoku Roztoka, 1668 m.

Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel [*Rhytidiadelphus triquetrus* (Hedw.) Warmst.] – Gleba w lasach i zaroślach, przydrożne skarpy, **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 934–961 m; **Ge 41**: między Cyrhlą nad Białką a Kucówką, 1040–1060 m; **Ge 50**: Dolina Filipczańskiego Potoku, 947 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, 1059 m; **Ge 50**: Gęsia Szyja, 1460 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 912 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m.

Hylocomiastrum umbratum (Ehrh. ex Hedw.) M. Fleisch. ex Broth. – Humus, głazy i drewno w świerczynach. **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1107 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1145 m; ***Gd 59**: koło polany Biały Potok, 924 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 955–961 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, 1311 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1270–1280 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 912 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Niżni, na S, 1089 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, 1099 m.

Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. – Świerczyny. **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: Dolina Filipczańskiego Potoku, 947 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, 1059 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m.

Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra – Głazy i skały. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 999 m; **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1110 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 995 m; **Ge 50**: Czarny Staw Gąsienicowy, N brzeg, 1624 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, między Przednim a Małym Stawem, 1688 m; **Ge 60**: Morskie Oko, NW brzeg, 1400 m.

Hymenostylium recurvirostrum (Hedw.) Dixon – **Gd 58**: Wielkie Koryciska, szczeliny wapiennych skał, 964 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, głazy wapienne, 1025 m.

Hypnum cupressiforme Hedw. var. *cupressiforme* – Pnie drzew, murszejące drewno, głazy, stare murki. **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1107 m; **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Ge 40**: Małe Ciche, 840 m; **Ge 41**: Cyrhla nad Białką, koło Wyżyny Głodówka, 1140 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m; **Ge 50**: Zakopane-Bystre Dolne, 887 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m.

Hypnum cupressiforme Hedw. var. *filiforme* Brid. – **Gd 59**: Dolina Za Bramką, kora *Fagus sylvatica*, 960 m.

Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv. [*Jochenia pallescens* (Hedw.) Hedenäs, Schlesak & D.Quandt] – Pnie drzew. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 1050 m; **Gd 59**: Dolina Ku Dziurze, 981 m; **Gd 59**: między schroniskiem Ornak a Smreczyńskim Stawem, 1165 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 910–925 m; **Ge 50**: Małe Ciche, między Łężnym Potokiem a drogą do Małego Cichego, 897 m; **Ge 60**: Morskie Oko, NW brzeg, 1398 m.

Isoetecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. – Ocienione skały, pnie drzew. **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia,

938 m; **Gd 59**: Spyrłówka, 958 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 943 m.

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – **Ge 50**: 49°18'08"N 20°02'37"E, *Murzasichle, E część, przydrożna skarpa, 912 m.

Lescurea incurvata (Hedw.) E.Lawton [*Pseudoleskea incurvata* (Hedw.) Loeske] – Wapienne głazy. **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1107 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1145 m; **Gd 59**: Wyżnia Polana Tomanowa, 1400 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, między Przednim a Małym Stawem, 1688 m.

Lescurea plicata (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Broth. [*Ptychodium plicatum* (Schleich. ex F.Weber & D.Mohr) Schimp.] – **Gd 59**: „Wyżnie” (za Małolącką Polaną w kierunku Przełęczy Kondrackiej), wapienny głaz, 1235 m.

•*Leskea polycarpa* Hedw. – **Ge 40**: Małe Ciche, przydrożny murek, 840 m. Gatunek nowy dla flory TPN, w polskiej części Karpat znany z rozproszonych stanowisk zlokalizowanych głównie w pasie Pogórzy. Z TPN podany został przez Kosińskiego (1999) z płatów zbiorowiska *Sesleria tatrae-Saxifraga wahlenbergii* i zespołu *Poo nemoralis-Arabidetum alpinae delphinietosum oxysepalii*. Występowanie *L. polycarpa* na takich siedliskach jest mało prawdopodobne, najprawdopodobniej materiał został błędnie oznaczony.

Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. – Świerczyny. **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59**: Spyrłówka, 934 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 890 m; Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 922 m.

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. – Pnie drzew liściastych. **Gd 59**: Dolina Białego, *Fagus sylvatica*, 987 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, *Acer pseudoplatanus*, 940 m; **Gd 59**:

Dolina Kościeliska, Stare Kościelisko, *Fraxinus excelsior*, 965 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, między Starym Kościeliskiem a Bramą Kraszewskiego, *Acer platanoides*, 970 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, *Fraxinus excelsior*, 995 m.

!!♦**Meesia uliginosa** Hedw. – **Gd 59**: 49°13'59"N 19°53'42"E, Wysoki Grzbiet, murawa wysokogórska, 1843 m.

●**Mnium hornum** Hedw. – **Ge 50**: 49°17'19,6"N 20°01'50,7"E, Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, *Bazzanio-Piceetum*, humus i murszejące drewno, 990 m; 49°18'16"N 20°01'16"E, Murzasichle, Faktorów Bór, humus w świerczynie, 890 m. Gatunek subatlantycki, dość częsty w zachodniej części pasm karpackich, w części wschodniej rzadki (Ochyra i in. 2020), nowy dla flory TPN.

Mnium marginatum (Dicks.) P.Beauv. – **Gd 58**: Dolina Chochołowska, obok Wywierzyska Chochołowskiego, kamienista skarpa, 988 m.

Mnium spinosum (Voit) Schwägr. – Humus w świerczynach. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 967–1050 m; **Gd 59**: Dolina Białego, 1185 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Cudakowa Polana, 950 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Smytnia Polana, 1100 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1145 m; **Gd 59**: Niżnia Polana Tomanowa, 1352 m; ***Gd 59**: koło polany Biały Potok, 924 m; **Gd 59**: Polana Pisana Wyżnia, 1017 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 934–961 m; **Gd 59**: Sarnia Skała, E stok, 1330 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Gd 59**: Wyżnie Stanikowe Siodło, 1265 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 943–1040 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, 1105 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 912 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50**: Nosal, partie szczytowe, 1200 m; **Ge 50**: Nosalowa Przełęcz, 1107 m; **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec,

1058 m; **Ge 50**: Zakopane-Jaszczurówka, obok wejścia do doliny Olczyskiej, 903; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 995 m; **Ge 50**: Zakopane-Bystre Dolne, 887 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m.

Mnium thomsonii Schimp. – Ocienione wapienne skały. **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m.

!**Neckera crispa** Hedw. [*Exsertotheca crispa* (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt] – Ocienione wapienne skały. **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m.

Niphotrichum canescens (Hedw.) Bedn.-Ochyra & Ochyra [*Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid.] – Przydroża, murawy, skały. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 1050 m; **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1110 m; **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, 948 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, koło szczytu, 1979 m; **Ge 50**: Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 922 m.

Niphotrichum elongatum (Ehrh. ex Frisvoll) Bedn.-Ochyra & Ochyra [*Racomitrium elongatum* Ehrh. ex Frisvoll] – Przydroża, murawy. **Ge 41**: Cyrhla nad Białką, koło Wyżyny Głodówka, 1140 m; **Ge 50**: Murzasichle, Capowski Las, obok stawu Jezioro, 993 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, 1415 m; **Ge 60**: Morskie Oko, NW brzeg, 1400 m.

Niphotrichum ericoides (Brid.) Bedn.-Ochyra & Ochyra [*Racomitrium ericoides* (Brid.) Brid.] – między Małołącką Polaną a Przełęczą Kondracką, przydroże, 1460–1490 m.

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. – Wilgotne drogi gruntowe i przydroża. **Gd 59**: Przełęcz Kondracka, N stoki, 1718 m;

Ge 40: Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 40:** Murzasichle-Stary Bór, 862 m; **Ge 50:** Czarny Staw Gąsienicowy, 1624 m; **Ge 50:** Dolina Roztoki, 1135–1150, 1440–1445 m; **Ge 50:** Dolina Suchej Wody, Psia Trawka, 1183 m; **Ge 50:** Kasprowy Wierch, NW stok, obok wyciągu narciarskiego, 1956 m; **Ge 50:** Murzasichle, E część, 912 m; **Ge 50:** Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50:** Murzasichle, Capowski Las, obok stawu Jezioro, 993 m; **Ge 50:** Rówień Waksmundzka, 1410 m; **Ge 60:** między Morskim Okiem a Czarnym Stawem, 1495 m.

Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. – Skały wapienne. **Gd 58:** Dolina Chochołowska, 1003 m; **Gd 59:** Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m; **Ge 50:** Gęsia Szyja, 1460 m.

Orthothecium rufescens (Dicks. ex Brid.) Schimp. – Skały wapienne. **Gd 58:** Dolina Chochołowska, 1050 m; **Gd 58:** Wielkie Koryciska, 964 m; **Gd 59:** Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m; **Ge 50:** Dolina Olczyska, 910 m; **Ge 50:** Gęsia Szyja, 1460 m.

Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. [*Lewinskya affinis* (Schrad ex Brid.) F.Lara, Garilleti & Goffinet] – Pnie drzew liściastych, głównie przydrożnych. **Gd 59:** Niżnia Kira Miętusia, 948 m; **Ge 40:** *Murzasichle, 910 m; **Ge 50:** Zakopane, Kuźnicka Polana, 965 m; **Ge 50:** Zakopane-Bystre Dolne, 887 m.

Orthotrichum anomalum Hedw. – Betonowe murki. **Ge 40:** Małe Ciche, 840 m; **Ge 50:** Zakopane-Bystre Dolne, 887 m.

•*Orthotrichum diaphanum* Schrad. ex Brid. – **Gd 59:** 49°16'33"N 19°52'11"E, Niżnia Kira Miętusia, pień *Acer pseudoplatanus*, przydroże, 948 m. Gatunek nowy dla flory TPN. Mech do niedawna rzadki w Karpatach,

ostatnio notowany coraz częściej (Ochyra i in. 2020).

!*Orthotrichum lyellii* Hook. & Taylor [*Pulvigerella lyellii* (Hook. & Taylor) Sawicki, Plášek & Ochyra] – **Ge 50:** 49°16'15"N 19°58'50"E, Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, pień *Fraxinus excelsior*, przydroże, c. gem., 995 m. Mech bardzo rzadki w TPN (Stebel 2011b), obecnie coraz częściej notowany w różnych częściach kraju, nawet w aglomeracjach miejsko-przemysłowych (Stebel i Krajewski 2020).

Orthotrichum obtusifolium Brid. [*Nyholmiella obtusifolia* (Brid.) Holmen & E.Warncke] – Pnie wolno stojących drzew liściastych. **Gd 59:** Dolina Kościeliska, Cudakowa Polana, 950 m; **Gd 59:** Nędzówka, 958 m; **Gd 59:** Niżnia Kira Miętusia, 948 m; **Ge 40:** Małe Ciche, 840 m; **Ge 50:** Zakopane, Kuźnicka Polana, 965 m; **Ge 50:** Zakopane-Bystre Dolne, 887 m.

Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. – Pnie drzew liściastych. **Gd 58:** Dolina Chochołowska, 951 m; **Gd 59:** Dolina Kościeliska, Cudakowa Polana, 950 m; **Gd 59:** Niżnia Kira Miętusia, 948 m; **Gd 59:** Spyrlówka, 943 m; **Ge 50:** między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m; **Ge 50:** Zakopane-Bystre Dolne, 887 m; **Ge 50:** Zakopane-Jaszczurówka, obok wejścia do doliny Olczyskiej, 905 m; **Ge 50:** Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 995 m; **Ge 50:** Zakopane, Kuźnicka Polana, 965 m.

Orthotrichum pumilum Sw. ex anon. – Pnie wolno stojących drzew liściastych. **Gd 59:** Nędzówka, 958 m; **Gd 59:** Niżnia Kira Miętusia, 948 m; **Gd 59:** Wyżnie Stanikowe Siodło, 1265 m; **Ge 40:** Małe Ciche, 840 m; **Ge 40:** *Murzasichle, 910 m; **Ge 50:** *Murzasichle-Capówka, 950 m; **Ge 50:** Zakopane, Kuźnicka Polana, 965 m.

Orthotrichum speciosum Nees [Lewinskya speciosa (Nees) F.Lara, Garilleti & Goffinet] – Pnie drzew liściastych. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 951 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Cudakowa Polana, 950 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 940 m; **Gd 59**: Nędzówka, 958 m; **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, 948 m; **Gd 59**: Rogoźniczańska Polana, 905 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 948 m; **Gd 59**: Wyżnie Stanikowe Siodło, 1265 m; **Ge 40**: Małe Ciche, 840 m; **Ge 40**: *Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, 1311 m; **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m; **Ge 50**: Zakopane-Jaszczurówka, obok wejścia do doliny Olczyskiej, 905 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 995 m.

♦*Orthotrichum stramineum* Hornsch. ex Brid. – Pnie drzew liściastych, głównie w lasach. **Gd 59**: Dolina Strażyska, 909 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 945 m; **Gd 59**: Ścieżka pod Regłami, koło Sarniej Skały, 1220 m; **Ge 50**: Nosalowa Przełęcz, 1107 m; **Ge 50**: Zakopane-Jaszczurówka, obok wejścia do doliny Olczyskiej, 905 m.

♦*Orthotrichum striatum* Hedw. [Lewinskya striata (Hedw.) F.Lara, Garilleti & Goffinet] – Pnie przydrożnych drzew liściastych. **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 995 m.

Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske – **Ge 50**: Zakopane-Bystre Dolne, gleba w łągu, 887 m; **Ge 50**: Zakopane-Jaszczurówka, obok wejścia do doliny Olczyskiej, gleba w lesie mieszanym, 905 m.

!*Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra var. *commutata* – Młaki, brzegi źródlisk. **Gd 59**: Dolina Strażyska, 965 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 955–961 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 911 m.

var. *falcata* (Brid.) Ochyra – Źródlika, głązy w potokach. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, Wywierzysko Chochołowskie, 988 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 40**: Murzasichle-Chycakówka, Sichlański Potok, 805 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 60**: Dolina Roztoki, Niżnia Kopa, N stok, 1640–1690 m.

!*Palustriella decipiens* (De Not.) Ochyra – **Ge 40**: 49°18'52"N 20°03'40"E, Murzasichle-Lichajówka, zarastająca młaka, 831 m; **Ge 50**: 49°18'16"N 20°01'16"E, Murzasichle, Faktorów Bór, źródlika w świerczynie, 890 m.

Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske – Pnie drzew, skały. **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, 1332 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1135–1150 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, 1059 m; **Ge 60**: Morskie Oko, SE brzeg, 1398 m.

!*Philonotis calcarea* (Bruch & Schimp.) Schimp. – Żyzne młaki, wysięki wody. **Gd 59**: Dolina Strażyska, 965 m; **Gd 59**: Jaworzynka Miętusia, 1260 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m.

!*Philonotis fontana* (Hedw.) Brid. – **Ge 50**: 49°16'43"N.20°01'48"E, Toporowy Staw Wyżni, na SE, źródlika w świerczynie, 1124 m.

!*Philonotis seriata* Mitt. – Źródlika, brzegi potoków. **Ge 50**: Czarny Staw Gąsienicowy, N brzeg, 1626 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, Goryczkowy Potok, 1605 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, Wielki Staw, ujście potoku Roztoka, 1668 m; **Ge 60**: Dolina Roztoki, Niżnia Kopa, N stok, 1640–1690 m; **Ge 60**: Morskie Oko, SE brzeg, 1398 m; **Ge 60**: Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, 1380 m.

!♦*Philonotis tomentella* Molendo – **Gd 59**: *Polana Biały Potok, wysięk na torfowisku niskim, 900 m; **Ge 50**: Hala Olczyska, zarastająca żyzna młaka, 1085 m.

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop. – Humus w świerczynach. **Ge 40**: Małe Ciche, 850 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 831 m; **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m; **Ge 50**: Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m.

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. – **Gd 59**: 49°16'28"N 19°53'31"E, Spyrlówka, źródlika w świerczynie, 955–961m.

●*Plagiomnium ellipticum* (Brid.) T.J.Kop. – **Ge 50**: 49°17'56"N 20°04'26"E, Małe Ciche, Filipczański Potok, źródlika w świerczynie, 860 m. Mech o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu w Polsce, w Karpatach znany z rozproszonych stanowisk m. in. w Beskidach (Stebel 2006), Pieninach (Ochyra i Stebel 2008; Stebel i in. 2010) i Bieszczadach Zachodnich (Stebel i Koczur 2012).

Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. – **Ge 50**: 49°14'42"N.19°58'05"E, Dolina Goryczkowa, brzeg potoku w świerczynie, 1322 m.

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. – Wapienna gleba i skały. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, nad Chochołowskim Potokiem, 999 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1203 m.

♦*Plagiopus oederianus* (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson – **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, skały wapienne, 1025 m.

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. – **Ge 50**: Zakopane-Jaszczurówka, obok wejścia do doliny Olczyskiej, gleba w lesie mieszanym, 903 m.

Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. – Murszejące drewno, nasady pni drzew, głównie *Picea abies*. **Gd 59**: Spyrlówka, 934–961 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 41**: Cyrhla nad Białą, koło Wyżyny Głodówka, 1145 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 911 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, 1099 m.

Plagiothecium laetum Schimp. – **Ge 50**: Dolina Olczyska, kora *Fagus sylvatica*, 943 m.

Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger – **Gd 59**: Spyrlówka, skarpa nad potokiem Cicha Woda, 925 m.

!*Plagiothecium undulatum* (Hedw.) Schimp. [*Buckiella undulata* (Hedw.) Ireland] (Fot. 4) – Humus i skarpy w świerczynach. **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1107 m; **Gd 59**: Smreczyński Staw, 1226 m; **Gd 59**: Dolina Białego, 1196 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 934–961 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 40**: Małe Ciche, 850 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, koło Goryczkowego Potoku, 1311 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 911 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 923 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m; **Ge 50**: między Toporowym Stawem Niżnim a Wyżnim, 1095 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, 1099 m.

Platygyrium repens (Brid.) Schimp. – Kora drzew liściastych. **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 940 m; **Ge 40**: Małe Ciche, 840 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 990–1000 m.

Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon [*Rhynchostegium riparioides* (Hedw.) Cardot] – Głazy w potokach. **Gd 58:** Dolina Chochołowska, Chochołowski Potok, 968–999 m; **Ge 40:** Murzasichle-Chycakówka, Sichlański Potok, 805 m; **Ge 40:** *Murzasichle-Stary Bór, Sichlański Potok, 867 m; **Ge 50:** Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m.

!Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. – Humus w świerczynach, murszejące drewno, borówczyska, murawy wysokogórskie. **Gd 59:** Smreczyński Staw, 1226 m; **Gd 59:** Dolina Małej Łąki, 945 m; **Gd 59:** Dolina Za Bramką, 960 m; **Gd 59:** Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Gd 59:** Polana Pisana Wyżnia, 1017 m; **Gd 59:** Spyrłówka, 933 m; **Ge 40:** Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 41:** między Cyrhlą nad Białką a Kucówką, 1040–1060 m; **Ge 41:** Cyrhla nad Białką, koło Wyżyny Głodówka, 1145 m; **Ge 50:** Dolina Suchej Wody, 1059 m; **Ge 50:** Kasprowy Wierch, NW stok, 1979 m; **Ge 50:** Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50:** Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m; **Ge 50:** Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m; **Ge 51:** Łysa Polana, na N, 1099 m; **Ge 51:** Łysa Polana, obok leśniczówki, 975 m.

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. – Drogi gruntowe i przydroża. **Ge 40:** Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 50:** Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50:** Murzasichle, Capowski Las, obok stawu Jezioro, 993.

Pohlia drummondii (Müll.Hal.) A.L.Andrews – **Ge 50:** 49°14'40"N 19°58'07"E, Dolina Goryczkowa, przydrożna skarpa w świerczynie, *c. gem.*, 1323 m.

Pohlia elongata Hedw. – **Ge 50:** 49°13'34"N 20°04'36"E, Dolina Rostoki, 1215–1230 m, przydrożna skarpa w świerczynie, *c. spor.*

Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw – **Ge 50:** 49°18'08"N 20°02'37"E, *Murzasichle, E część, przydrożna skarpa, 912 m.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. subsp. *nutans* – Świerczyny, murawy. **Gd 58:** Polana Chochołowska, 1110 m; **Ge 40:** Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 40:** Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50:** Kasprowy Wierch, NW stok, obok wyciągu narciarskiego, 1956 m.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. subsp. *schimperi* (Müll.Hal.) Nyholm – **Ge 50:** 49°13'59,7"N 20°01'03,9"E, Czarny Staw Gąsienicowy, N brzeg, gleba mineralna, 1626 m; 49°13'58"N 19°58'31"E, Dolina Goryczkowa pod Zakosy, gleba mineralna, murawa, 1760 m. W Tatrach znany z jednego stanowiska (Stebel w: Ellis i in. 2014).

Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews – **Ge 60:** Dolina Rostoki, Niżnia Kopa, N stok, wilgotne przydroże, 1640–1690 m.

Polytrichum alpinum Hedw. [*Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G.L.Sm.] – **Ge 50:** Dolina Suchej Wody, Psia Trawka, przydroże, 1183 m; **Ge 50:** Kasprowy Wierch, NW stok, obok wyciągu narciarskiego, 1956 m; **Ge 50:** Dolina Rostoki, przydroże w świerczynie, 1135–1150 i 1440–1445 m; **Ge 60:** Dolina Rostoki, przydroże w kosodrzewinie obok elektrowni wodnej, 1440–1445 m i obok wodospadu Siklawa, 1618 m; **Ge 60:** Morskie Oko, NW brzeg, 1398 m.

!Polytrichum commune Hedw. – Młaki, torfowiska, zatorfione świerczyny. **Gd 58:** Dolina Chochołowska, 1050 m; **Gd 59:** Smreczyński Staw, 1230 m; **Gd 59:** Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 40:** Murzasichle-Chycakówka, nad Sichlańskim Potokiem, 805 m; **Ge 40:** Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 40:** Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50:** Dolina Olczyska, 923 m; **Ge 50:** Dolina Suchej Wody, 1059 m; **Ge 50:** Dolina Suchej

Wody, Psia Trawka, 1183 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m; **Ge 50**: Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 927 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, 1410 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Niżni, S część, 1089 m; **Ge 50**: Wyżnia Pańszczycka Młaka, 1343 m; **Ge 50**: Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m; **Ge 60**: Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, 1380 m.

Polytrichum formosum Hedw. [*Polytrichastrum formosum* (Hedw.) G.L.Sm.] – Gleba w lasach, rzadko na murszejącym drewnie. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 1050 m; **Gd 59**: Dolina Za Bramką, 960 m; **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 933 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 41**: między Cyrhlą nad Białką a Kucówką, 1040–1060 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m; **Ge 51**: Łysa Polana, obok leśniczówki, 975 m.

Polytrichum juniperium Hedw. – **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, Niżnia Goryczkowa Rówień, trawiaste miejsce, 1308 m.

Polytrichum piliferum Hedw. – **Gd 59**: Przełęcz Kondracka, N stoki, przydroże, 1720 m.

!Polytrichum strictum Menzies ex Brid. – Torfowiska, kępy torfowcowo-płonnikowe. **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 902 m; **Ge 50**: Polana Waksmundzka, W część, 1380 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, 1410 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Wyżni, N część, 1120 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, Mały

Staw, S brzeg, 1688 m; **Ge 60**: między Morskim Okiem a Czarnym Stawem, 1495 m.

!!♦Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop. – **Ge 50**: Toporowy Staw Niżni, S brzeg, 1089 m.

Pseudoleskeella catenulata (Brid. ex Schrad.) Kindb. – Wapienne wychodnie i głązy. **Gd 58**: Wielkie Koryciska, 964 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1025 m.

Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm [*Leskella nervosa* (Brid.) Loeske] – Pnie drzew i głązy. **Gd 59**: Nędzówka, *Populus* sp., przydroże, 958 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Stare Kościelisko, *Fraxinus excelsior*, 965 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, *Fagus sylvatica*, 943 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, ocieniony głąz obok Dyrekcji TPN, 995 m.

Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) Z.Iwats. – Gleba mineralna na ścieżkach w świerczynach. **Gd 59**: między schroniskiem Ornak a Smreczyńskim Stawem, 1165 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 923 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1135–1150 m; **Ge 50**: Hala Olczyska, 1090 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 60**: Morskie Oko, NW brzeg, 1400 m.

Pterigynandrum filiforme Hedw. – Kora drzew liściastych. **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Ge 50**: Nosalowa Przełęcz, 1107 m; **Ge 50**: Zakopane, Kuźnicka Polana, 965 m.

!Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – Bory świerkowe i mieszane. **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: Dolina Filipczańskiego Potoku, 947 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, Psia Trawka, 1183 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 912 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Niżni, na W, 1096 m.

Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. – Pnie wolno stojących drzew liściastych. **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, 948 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 945 m; **Ge 40**: Małe Ciche, 840 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 990–1000 m.

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, granitowe głązy, 1956 m.

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. – Wilgotne głązy, murszejące drewno, źródleńskie źródła. **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 831 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m.

Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. – Wapienie. **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1025 m.

Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. – Świerczyny. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 1083 m; **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1107 m; **Gd 59**: Smreczyński Staw, 1226 m; **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 934–961 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, 1311 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1135–1150 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, 1059 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Niżni, na W, 1096 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, 1099 m; **Ge 60**: między Morskim Okiem a Czarnym Stawem, 1495 m.

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. – Zarastające polany, trawiaste skarpy i przydroża. **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 905 m; **Ge 40**: Małe Ciche, 850 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 831 m; **Ge 41**: między Cyrhlą nad Białką a Kucówką, 1040–1060 m; **Ge 41**: Cyrhla nad Białką, koło Wyżyny Głodówka, 1140 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1215–1230 m; **Ge 50**: Hala Gąsienicowa, 1505 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, Psia Trawka, 1183 m; **Ge 50**: Hala Olczyska, 1090 m; **Ge 50**: Mała Pańszczycka Młaka, 1295 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle, Capowski Las, 990–995 m; **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m; **Ge 50**: Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m; **Ge 50**: Zakopane-Kuźnice, obok Dyrekcji TPN, 995 m; **Ge 51**: Łysa Polana, obok leśniczówki, 975 m; **Ge 60**: Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, 1380 m; **Ge 60**: Morskie Oko, SE brzeg, 1398 m.

Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop. – Wilgotne miejsca w świerczynach, brzegi potoków. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 999–1050 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1025 m; **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 925 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, Goryczkowy Potok, 1311 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 923 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, Psia Trawka, 1183 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, 1099 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m.

Rosulabryum capillare (Hedw.) J.R.Spence [*Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N.Pedersen] – **Gd 58**: Dolina Chochołowska, most na Chochołowskim Potoku, 997 m.

Rosulabryum elegans (Nees) Ochyra [Ptychostomum elegans (Nees) D.Bell & Holyoak] – **Ge 50**: Kasprowy Wierch, kamienista gleba koło szczytu, 1979 m.

Rosulabryum moravicum (Podp.) Ochyra & Stebel [*Rosulabryum laevifilum* (Syed) Ochyra; *Ptychostomum moravicum* (Podp.) Ros & Mazimpaka] – Pnie drzew liściastych, mury. **Gd 59**: Spyrłówka, 945 m; **Ge 40**: Małe Ciche, 840 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, 1099 m.

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Murszejące drewno, pnie drzew, głązy, przydrożne skarpy. **Gd 59**: Spyrłówka, 925 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 831 m; **Ge 41**: między Cyrhlą nad Białką a przysiółkiem Kucówka, 1040–1060 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, 1956 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m; **Ge 60**: Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, 1380 m.

Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. – Głązy, głównie nad potokami. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, nad Chochołowskim Potokiem, 999 m; **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1110 m; **Gd 59**: Polana Pisana Wyżnia, 1040 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 51**: Łysa Polana, obok leśniczówki, 975 m.

Schistidium crassipilum H.H.Blom – Wychodnie skalne, głównie wapienne, betonowe murki. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 997 i 1083 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1145 m; **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, 948 m; ***Gd 59**: koło polany Biały Potok, 924 m; **Ge 40**: Małe Ciche, 840 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, kamienno-betonowy mur oporowy obok wyciągu narciarskiego, 1956 m; **Ge 50**: Zakopane-Bystre Dolne, 887 m; **Ge 50**: Zakopane, Kuźnicka Polana, 950 m.

♦*Schistidium rivulare* (Brid.) Podp. – Granitowe głązy w potokach. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, Chochołowski Potok, 999 m; **Ge 50**: Czarny Staw Gąsienicowy, N brzeg, 1626 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa pod Zakosy, głązy w Goryczkowym Potoku, 1618 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, Wielki Staw, N brzeg, 1668 m.

!*Scorpidium cossonii* (Schimp.) Hedenäs [*Limprichtia cossonii* (Schimp.) L.E.Anderson, H.A.Crum & W.R.Buck] – Młaki. **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59**: 49°16'08"N 19°52'06"E, Wyżnia Kira Miętusia, 938 m.

♦*Serpoleskea subtilis* (Hedw.) Loeske [*Pseudoamblystegium subtile* (Hedw.) Vanderp. & Hedenäs] – **Gd 59**: 49°15'57"N 19°57'11"E, Dolina Białego, kora *Fagus sylvatica*, 1065 m; **Gd 59**: 49°15'49"N 19°52'11"E, Dolina Kościeliska, Cudakowa Polana, kora *Acer pseudoplatanus*, 950 m; **Ge 50**: 49°16'41,8"N 19°59'48,5"E, Dolina Olczyska, kora *Fagus sylvatica*, 943 m.

!*Sphagnum angustifolium* (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen – **Gd 59**: *Polana Biały Potok, torfowisko, 905 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, *Bazzanio-Piceetum*, 990 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, torfowisko, 1410 m. Gatunek niedawno podany z TPN (Stebel i in. 2022).

!*Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw. – **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1107 m; **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59**: między schroniskiem Ornak a Smreczyńskim Stawem, 1180 m; **Ge 40**: Murzasichle-Chycakówka, nad Sichlańskim Potokiem, 805 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868; **Ge 50**: Dolina Filipczańskiego Potoku, obok niebieskiego szlaku na Rusinową Polanę, 947 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa pod Zakosy, 1572 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1135–1150 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, Psia Trawka, 1183 m; **Ge 50**: Małe Ciche, między Łężnym Potokiem

a drogą do Małego Cichego, 897 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m; **Ge 50**: Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 927 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, 1410 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, 1099 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, Mały Staw, S brzeg, 1688 m; **Ge 60**: między Morskim Okiem a Czarnym Stawem, 1495 m.

!Sphagnum centrale C. E. O. Jansen – **Ge 50**: 49°17'20"N 20°01'51"E, Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, *Bazzanio-Piceetum*, 960–990 m; **Ge 50**: 49°16'51"N 20°01'50"E, między Toporowym Stawem Niżnim a Wyżnim, podmokły stok w świerczynie, 1105 m.

!Sphagnum compactum Lam. & DC. – Brzegi torfowisk, wysięki wody, ociekające wodą skały, mokre przydroża. **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 862 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, 1410 m; **Ge 50**: Wyżnia Pańszczycka Młaka, szlak obok młaki, 1345 m; **Ge 60**: Dolina Roztoki, 1545–1550 m i Niżnia Kopa, N stok, 1640–1690 m oraz obok wodospadu Sikława, 1618 m; **Ge 60**: między Morskim Okiem a Czarnym Stawem, 1495 m; **Ge 60**: Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, 1380 m.

!Sphagnum contortum Schultz – **Gd 59**: 49°17'03"N 19°50'50"E, *Polana Biały Potok, torfowisko niskie, 902 m.

!Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. – Torfowiska, zatorfione świerczyny. **Gd 59**: Smreczyński Staw, 1226 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 862 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 911 m; **Ge 50**: Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 927 m; **Ge 50**: Polana Waksmundzka, W część, 1380 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Wyżni, N część, 1120 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m;

Ge 50: Wyżnia Pańszczycka Młaka, 1343 m.

!Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. – **Ge 50**: 49°16'46"N 20°01'47"E, Toporowy Staw Wyżni, N część, brzeg torfowiska, 1120 m; 49°16'43"N 20°01'48"E, Toporowy Staw Wyżni, na SE, źródlika w świerczynie, 1124 m; **Gd 59**: 49°17'03"N 19°50'50"E, *Polana Biały Potok, młaka, 902 m.

!Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. – **Ge 50**: 49°16'46"N 20°01'47"E, Toporowy Staw Wyżni, N część, torfowisko, 1120 m; **Ge 50**: 49°16'06"N 20°02'38"E, Wielka Pańszczycka Młaka, torfowisko, 1253 m.

!Sphagnum girgensohnii Russow – Bory świerkowe, zatorfienia. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 1083 m; **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1110 m; **Gd 59**: Smreczyński Staw, 1230 m; **Gd 59**: Dolina Małej Łąki, 1025 m; **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 40**: Małe Ciche, 850 m; **Ge 40**: Murzasichle-Chycakówka, nad Sichlańskim Potokiem, 805 m; **Ge 40**: Murzasichle-Lichajówka, 845 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa pod Zakosy, 1572 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1135–1150 m i 1215–1230 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, 1059 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, 1850 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle, Capowski Las, obok stawu Jezioro, 990–995 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 840–900 m; **Ge 50**: Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 927 m; **Ge 50**: Polana Waksmundzka, W część, 1380 m; **Ge 50**: Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m; **Ge 51**: Łysa Polana, na N, świerczyna, 1099 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m; **Ge 60**: Dolina Pięciu Stawów Polskich, Mały Staw, S brzeg, 1688 m; **Ge 60**: Dolina Roztoki, Niżnia Kopa, N stok, 1545–1550 i 1640–1690 m oraz obok wodospadu Sikława,

618 m; **Ge 60**: Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, 1380 m.

!Sphagnum magellanicum Brid. – Torfowiska, zatorfienia w świerczynach. **Gd 59**: 49°13'21"N 19°51'49"E, Smreczyński Staw, 1226 m; **Gd 59**: 49°17'03"N 19°51'02"E, *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59**: między schroniskiem Ornak a Smreczyńskim Stawem, 1180 m; **Ge 40**: 49°19'22"N 20°03'08"E, Murzasichle-Chycakówka, Sichlański Potok, 805 m; **Ge 50**: 49°14'15"N 19°58'11"E, Dolina Goryczkowa pod Zakosy, 1572 m; **Ge 50**: 49°17'20"N 20°01'51"E, Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 990 m; **Ge 50**: 49°17'32"N 20°03'30"E, Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 927 m; **Ge 50**: Polana Waksmundzka, W część, 1380 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, 1410 m; **Ge 50**: 49°16'46"N 20°01'47"E, Toporowy Staw Wyżni, N część, 1120 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m; **Ge 50**: 49°15'48"N 20°03'24"E, Wyżnia Pańszczycka Młaka, 1343 m.

!Sphagnum palustre L. – Zatorfienia w lasach, obrzeża torfowisk, brzegi potoków. **Gd 59**: 49°17'03"N 19°50'50"E, *Polana Biały Potok, 902 m; **Ge 40**: 49°19'22"N 20°03'08"E, Murzasichle-Chycakówka, Sichlański Potok, 805 m; **Ge 50**: 49°13'34"N 20°04'36"E, Dolina Roztoki, 1215–1230 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 880 m; **Ge 50**: 49°17'32"N 20°03'30"E, Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, 923 m.

!Sphagnum papillosum Lindb. – **Ge 50**: 49°17'32"N 20°03'30"E, Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, kępa na torfowisku, 927 m; **Ge 50**: 49°16'46"N 20°01'47"E, Toporowy Staw Wyżni, N część, torfowisko, 1120 m; **Ge 50**: 49°15'48"N 20°03'24"E, Wyżnia Pańszczycka Młaka, torfowisko, 1343 m. Z TPN znany do tej pory z Wyżniej Pańszczyckiej Młaki (Vončina 2019).

!Sphagnum platyphyllum (Braithw.) Warnst. (Fot. 5) – **Ge 50**: 49°16'45"N 20°01'47"E, Toporowy Staw Wyżni, SE brzeg, torfowisko niskie, 1120 m; **Ge 60**: 49°12'13"N 20°04'19"E, Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, obrzeża źródlisk obok młaki, 1380 m. Na terenie TPN bardzo rzadki, znany do tej pory tylko ze stanowiska nad Toporowym Stawem Wyżnim (Lisowski 1966).

!Sphagnum quinquefarium (Brainthw.) Warnst. – Zatorfione świerczyny i bory mieszane. **Gd 58**: Polana Chochołowska, 1112 m; **Gd 59**: 49°13'21"N 19°51'49"E, Smreczyński Staw, 1230 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 925 m; **Ge 40**: 49°18'27"N 20°03'48"E, Małe Ciche, obok drogi na górę Groń, 850 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: 49°16'56,7"N 20°05'17,0"E, Dolina Filipczańskiego Potoku, 947 m; **Ge 50**: Dolina Olczyńska, 923–1040 m; **Ge 50**: 49°17'00"N 20°02'07"E, Dolina Suchej Wody, 1059–1105 m; **Ge 50**: 49°17'56"N 20°04'26"E, Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: 49°18'07"N 20°02'47"E, Murzasichle, E część, 912 m; **Ge 50**: Murzasichle-Brzeziny, w kierunku Hali Kopieniec, 1035–1055 m; **Ge 50**: 49°17'20"N 20°01'51"E, Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 990 m; **Ge 50**: Murzasichle, polana Pod Jeziorami, 987 m.

!Sphagnum riparium Ångstr. – **Gd 59**: 49°13'21"N 19°51'49"E, Smreczyński Staw, torfowisko na brzegu, 1226 m; **Ge 50**: 49°15'48"N 20°03'24"E, Wyżnia Pańszczycka Młaka, zagłębienie na torfowisku, 1343 m.

!Sphagnum rubellum Wilson – **Ge 50**: 49°17'32"N 20°03'30"E, Polana Niżnia Palenica Pańszczykowa, torfowisko przejściowe, 927 m.

!Sphagnum russowii Warnst. – Zatorfienia w świerczynach, obrzeża torfowisk. **Gd 59**: Smreczyński Staw, 1230 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 862 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa pod Zakosy, 1570 m; **Ge 50**:

Dolina Roztoki, 1215–1230 m; **Ge 50**: Dolina Suchej Wody, 1105 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 975 m; **Ge 50**: Kasprowy Wierch, NW stok, 1847 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 50**: Polana Waksmundzka, W część, 1380 m; **Ge 50**: Rówień Waksmundzka, 1410 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Niżni, S część, 1089 m; **Ge 50**: Wielka Pańszczycka Młaka, 1253 m; **Ge 50**: Wyżnia Pańszczycka Młaka, 1343 m.

!Sphagnum squarrosum Crome – Źródlika w lasach, obrzeża torfowisk, brzegi potoków. **Gd 59**: *Polana Biały Potok, 905 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 933 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Ge 50**: Dolina Goryczkowa, Goryczkowy Potok, 1400 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 1040 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, zatorfienie na brzegu stawku w punkcie edukacyjnym, 902 m; **Ge 50**: Dolina Roztoki, 1350–1360 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, 912 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Niżni, na S, 1090 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m.

!Sphagnum subsecundum Nees – Młaki. **Gd 59**: 49°17'03"N 19°50'50"E, *Polana Biały Potok, 902 m; **Ge 50**: 49°15'48"N 20°03'24"E, Wyżnia Pańszczycka Młaka, 1343 m.

!Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. – **Gd 59**: 49°17'03"N 19°50'50"E, *Polana Biały Potok, młaka, 902 m; **Ge 40**: 49°18'52"N 20°03'40"E, Murzasichle-Lichajówka, zarastająca młaka, 831 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, zatorfienie na brzegu stawku w punkcie edukacyjnym, 902 m; **Ge 60**: 49°12'13"N 20°04'19"E, Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, młaka, 1380 m.

!Sphagnum warnstorffii Russow – **Gd 59**: 49°17'03"N 19°50'50"E, *Polana Biały Potok, 902 m; **Ge 40**: 49°18'52"N 20°03'40"E, Murzasichle-Lichajówka, zarastająca młaka, 831 m; **Ge 50**: 49°16'45"N 20°01'47"E,

Toporowy Staw Wyżni, SE brzeg, torfowisko niskie, 1120 m; **Ge 60**: 49°12'13"N 20°04'19"E, Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, młaka, 1380 m.

!♦Sphachnum sphaericum Hedw. – **Ge 50**: 49°24'26"N 19°9'6"E, Dolina Goryczkowa, murawa wysokogórska, *c. spor.*, 1397 m (*leg. W. Różański*, 4.08.2016, SOSN); **Ge 50**: 49°14'16"N 19°58'33"E, Kasprowy Wierch, NW stok od strony Doliny Goryczkowej, gleba mineralna obok słupa wyciągu narciarskiego, *c. spor.*, 1740 m. Na terenie TPN mech notowany był na rozproszonych stanowiskach, jednakże zdecydowana większość z nich pochodzi jeszcze z XIX lub pierwszej połowy XX wieku (Szmajda i in. 1991b).

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – **Ge 50**: Dolina Olczyska, zatorfienie na brzegu stawku w punkcie edukacyjnym, 902 m; **Ge 50**: Murzasichle, E część, zatorfiona łąka, 911 m; **Ge 50**: Polana Waksmundzka, W część, zarastające torfowisko, 1380 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Niżni, S część, zatorfienie na brzegu, 1089 m; **Ge 50**: Toporowy Staw Wyżni, SE brzeg, torfowisko niskie, 1120 m.

Syntrichia calcicola J.J.Amann – **Ge 50**: Nosal, partie szczytowe, wapienna skała, 1200 m.

Syntrichia norvegica F.Weber – **Ge 50**: 49°16'33"N 19°58'50"E, Zakopane, Kuźnicka Polana, betonowe obudowanie potoku Bystra, 965 m.

!♦Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. – **Ge 40**: *Murzasichle-Stary Bór, kora *Fraxinus excelsior*, przydroże, 868 m; **Ge 50**: *Murzasichle-Capówka, kora *Fraxinus excelsior*, przydroże, 950 m.

Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk. & Margad. – **Gd 59**: 49°16'15"N 19°54'03"E, Dolina Małej Łąki, wapienie, 1025 m.

Tetraphis pellucida Hedw. – Murszejące drewno, wilgotny humus w świerczynach. **Gd 59**: Spyrlówka, 934 m; **Ge 40**: Murzasichle-Stary Bór, 868 m; **Ge 50**: Zadni Wierch, na S od szczytu, 1042 m.

!♦*Tayloria serrata* (Hedw.) Bruch & Schimp. – **Ge 50**: 49°16'38"N 19°59'20"E, Nosal, partie szczytowe, humus na wapiennej skale, 1200 m. W TPN znany z pojedynczych stanowisk (Szmajda i in. 1991a).

Tetraplodon angustatus (Hedw.) Bruch & Schimp. (Fot. 6) – **Ge 50**: 49°13'48"N 19°58'15"E, Goryczkowa Przełęcz nad Zakosy, humusowa gleba, murawa obok szlaku, *c. spor.*, 1810 m. W TPN znany z rozproszonych stanowisk położonych w wyższych partiach Tatr (Cykowska-Marzencka 2013).

♦*Tetraplodon mnioides* (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp. – **Ge 50**: 49°14'26,0"N 19°58'24,8"E, Sucha Czuba, W stok, szczeliny głazów porośniętych *Pinus mugo* obok wyciągu narciarskiego, *c. spor.*, 1601 m. Mech rzadszy o poprzedniego gatunku, w TPN znany był do tej pory z 9 stanowisk (Cykowska 2005).

!*Thuidium assimile* (Mitt.) A.Jaeger. [*Thuidium philibertii* Limpr.] – Murawy, trawiaste skarpy, przydroża. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 951–1034 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, 1025 m; **Gd 59**: Spyrlówka, 925 m; **Gd 59**: Wyżnia Kira Miętusia, 938 m; **Gd 59**: „Wyżnie” (za Małolącką Polaną w kierunku Przełęczy Kondrackiej), 1235 m; **Ge 50**: Gęsia Szyja, 1450–1460 m; **Ge 50**: Murzasichle, Capowski Las, obok stawu Jezioro, 993 m.

!*Thuidium tamariscinum* (Hedw.) Schimp. – Wilgotne miejsca w lasach. **Gd 59**: *koło polany Biały Potok, 924 m; **Gd 59**: Niżnia Kira Miętusia, na N, 948 m; **Gd 59**:

Spyrlówka, 934–961 m; **Ge 41**: między Cyrhlą nad Białką a Kucówką, 1040–1060 m; **Ge 50**: Dolina Olczyska, 905 m; **Ge 50**: Małe Ciche, Filipczański Potok, 860 m; **Ge 50**: Murzasichle, dolina potoku Chowańcówka, 960–990 m; **Ge 50**: Murzasichle, Faktorów Bór, 860–900 m; **Ge 51**: Wierch Poroniec, E stok, 1088 m.

Timmia austriaca Hedw. – **Gd 59**: Przełęcz Kondracka, N stok, szczeliny skalne, 1685 m.

!♦*Tortella fragilis* (Hook. & Wilson) Limpr. – **Gd 58**: 49°15'15"N.19°48'55"E, Dolina Chochołowska, murek mostu na Chochołowskim Potoku, 997 m.

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – Skały wapienne, murki, murawy. **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Brama Kraszewskiego, 975–990 m; **Ge 50**: Gęsia Szyja, 1460 m; **Ge 50**: Zakopane, Kuźnicka Polana, 950 m.

Tortula muralis Hedw. – **Ge 50**: Zakopane, Kuźnicka Polana, murek, 965 m.

Trichostomum crispulum Bruch. – **Gd 58**: Dolina Chochołowska, wapienne skały, 1034 m.

Trichostomum tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb. [*Chionoloma tenuirostre* (Hook. & Taylor) M.Alonso, M.J.Cano & J.A.Jiménez] – **Gd 59**: 49°16'18"N 19°57'20"E, Dolina Białego, kora *Fagus sylvatica*, 987 m.

!♦*Ulota bruchii* Hornsch. ex Brid. – **Gd 59**: Polana Strążyska, pień *Salix caprea* nad potokiem, 1025 m; **Ge 50**: Zakopane-Jaszczurówka, obok wejścia do doliny Olczyskiej, pnie *Acer pseudoplatanus* i *Salix caprea* w lesie mieszanym, 905 m.

!♦*Ulota crispa* (Hedw.) Brid. – Pnie drzew liściastych. **Gd 58**: Dolina Chochołowska, 951 m; **Gd 59**: Dolina Białego, 981–1024 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, 927 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Cudakowa Polana, 950 m; **Gd 59**: Dolina Kościeliska, Stare Kościelisko, 965 m;

Gd 59: Rogoźniczańska Polana, 905 m; **Gd 59:** Spyrłówka, 948 m; **Gd 59:** Ścieżka pod Reglami, koło Sarniej Skały, 1220 m; **Ge 50:** Dolina Goryczkowa, Goryczkowy Potok, 1311 m; **Ge 50:** Dolina Olczyska, 910 m; **Ge 50:** Małe Ciche, między Łężnym Potokiem a drogą do Małego Cichego, 897 m; **Ge 50:** między Zadnim Wierchem a Wierchem Poroniec, 1058 m.

Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske [*Sarmentypnum exannulatum* (Schimp.) Hedenäs] – **Ge 50:** Wyżnia Pańszczycka Młaka, torfowisko, 1343 m; **Ge 60:** Dolina Roztoki, ociekające wodą skały w kosodrzewinie, 1545–1550 m; **Ge 60:** Dolina Pięciu Stawów Polskich, Mały Staw, S brzeg, 1688 m.

Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – **Ge 50:** Dolina Olczyska, zatorfienie na brzegu stawku w punkcie edukacyjnym, 902 m; **Ge 50:** Rówień Waksmundzka, oczko wodne na torfowisku, 1410 m; **Ge 50:** Toporowy Staw Wyżni, N część, torfowisko, 1120 m.

Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs – **Ge 60:** Dolina Roztoki, Niżnia Kopa, N stok, wyсіki wody, 1640–1690 m; **Ge 60:** Rybie Stawki, Żabie Oko, W strona, źródła, 1380 m.

Weissia controversa Hedw. – **Gd 59:** 49°14'16"N 19°51'43"E, Dolina Kościeliska, koło Raptawickiej Turni, przydrożna skarpa, 1025 m.

Podziękowania

Praca finansowana była w ramach badań statutowych Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Ziolarstwa ŚUM: PCN-1-037/K/1/F. Panu dr. Wojciechowi Różańskiemu dziękuję za udostępnienie okazów *Splachnum sphaericum*. Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie dziękuję za wyrażenie zgody na

prowadzenie badań na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Bibliografia

Chałubiński T. 1886. Enumeratio muscorum frondosorum tatrensium, hucusque cognitorum. Pamiętnik Fizyjograficzny Dział 3 (Botanika i Zoologija), 6: i–viii + 1–207.

Cykowska B. 2005. *Tetraplodon mnioides* (Bryopsida, Splachnaceae) in the Tatra National Park (Poland). Polish Botanical Journal, 50(2): 159–161.

Cykowska-Marzencka B. 2013. *Tetraplodon angustatus* (Bryopsida, Splachnaceae) in the Polish Tatra Mts. Polish Botanical Journal, 58(2): 613–616.

Ellis L. T., Bayliss J., Bruggeman-Nannenga M. A., Cykowska B., Ochyra R., Gremmen N. J. M., Frahm J.-P., Hedderson T. A., Heras P., Infante V. M., Hugonnot V., Mogro F., Plášek V., Čihal L., Sawicki J., Schäfer-Verwimp A., Stebel A., Ștefănuț S., Váňa J., Yang J.-D., Lin S.-H. 2014. New national and regional bryophyte records, 38. Journal of Bryology, 36(1): 61–72.

Górski P., Váňa J. 2014. A synopsis of liverworts occurring in the Tatra Mountains (Western Carpathians, Poland and Slovakia): checklist, distribution and new data. Preslia, 86: 381–485.

Hodgetts N.G., Söderström L., Blockeel T.L., Caspari S., Ignatov M. S., Konstantinova N.A., Lockhart N., Papp B., Schröck C., Sim-Sim M., Bell D., Bell N.E., Blom H.H., Bruggeman-Nannenga M.A., Brugués M., Enroth J., Flatberg K.I., Garilleti R., Hedenäs L., Holyoak D. T., Hugonnot V., Kariyawasam I., Köckinger H., Kučera J., Lara F., Porley R.D. 2020. An

- annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus. *Journal of Bryology*, 42(1): 1–116.
- Kuc M. 1958. Bryological records from the Polish Tatra Mountains. *Revue Bryologique et Lichénologique Nouvelle Série*, 25: 31–37.
- Kosiński M. 1999. Zbiorowiska roślinne piargów Tatrzańskiego Parku Narodowego. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne*, 32: 1–75.
- Lisowski S. 1966. Matériaux bryologiques des Tatras. *Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série D*, 6: 123–146.
- Mirek Z. 1996. Tatry i Tatrzański Park Narodowy – wiadomości ogólne. W: Z. Mirek, Z. Głowaciński, K. Klimek, H. Piękoś-Mirkowa (red.), *Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze* 3: 17–26.
- Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zajac A., Zajac M. 2020. Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Instytut Botaniki, Polska Akademia Nauk, Kraków.
- Ochyra R. 1996. Mchy. W: Z. Mirek, Z. Głowaciński, K. Klimek, H. Piękoś-Mirkowa (red.), *Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze*, 3: 319–334.
- Ochyra R., Stebel A. 2008. Mosses of the Małe Pieniny Range (Polish Western Carpathians). W: A. Stebel, R. Ochyra (red.), *Bryophytes of the Polish Carpathians*. ss. 74–141. Sorus, Poznań.
- Ochyra R., Stebel A., Klama H., Biłyk K. 2020. Uzupełnienia do flory mchów Pasma Policy w polskich Karpatach Zachodnich. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica*, 27(2): 203–252.
- Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census catalogue of Polish mosses. Instytut Botaniki, Polska Akademia Nauk, Kraków.
- Rozporządzenie 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409).
- Stebel A. 2006. The mosses of the Beskidy Zachodnie as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians. Habilitation Thesis No. 17/2006. Medical University of Silesia in Katowice & Sorus, Katowice–Poznań.
- Stebel A. 2011a. Kilka nowych gatunków mchów z Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski, Karpaty Zachodnie). *Roczniki Bieszczadzkie*, 19: 141–147.
- Stebel A. 2011b. Distribution of *Orthotrichum lyellii* (Bryophyta, Orthotrichaceae) in the Polish Carpathians. W: A. Stebel, R. Ochyra (red.), *Chorological Studies on Polish Carpathians Bryophytes*. ss. 111–120. Sorus, Poznań.
- Stebel A. 2013. Distribution of *Callicladium haldanianum* (Bryophyta, Hypnaceae) in Poland. *Polish Botanical Journal*, 58(2): 593–603.
- Stebel A. 2015a. Contribution to the moss flora of the Poprad Landscape Park (Western Carpathians, Poland). *Nature Journal, Opole Scientific Society* 48: 58–69.
- Stebel A. 2015b. Contribution to the bryoflora of the Wiśnickie Foothills (Western Carpathians, Poland). *Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales*, 64(3): 131–139.
- Stebel A. 2016. Contribution to the moss flora of the Magura National Park (Western Carpathians, Poland). *Fragmenta Naturae*, 49: 14–26.
- Stebel A., Bednarek-Ochyra H. 2004. The moss genus *Codriophorus* (Bryopsida,

- Grimmiaceae) in the Polish Carpathians. W: A. Stebel, R. Ochyra (red.), Bryological studies in the Western Carpathians. ss. 45–61. Sorus, Poznań.
- Stebel A., Koczur A. 2012. Materiały do flory mchów torfowisk i młak Bieszczadów Zachodnich (Polskie Karpaty Wschodnie). *Roczniki Bieszczadzkie*, 20: 98–115.
- Stebel A., Krajewski Ł. 2020. Nowe i rzadkie gatunki mszaków we florze województwa śląskiego. *Fragmenta Naturae*, 53: 27–58.
- Stebel A., Ochyra R., Vončina G. 2010. Mosses of the Pieniny Range (Polish Western Carpathians). Sorus, Poznań.
- Stebel A., Ociepa A. M., Koczur A. 2022. Materiały do flory mchów Tatrzańskiego Parku Narodowego (polskie Karpaty Zachodnie). *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody*, 41(2): 3–20.
- Stebel A., Perzanowska J. 2011. Stan zachowania stanowiska mchów z rodzaju parzęchlin *Meesia* nad Toporowym Stawem Wyżnim w Tatrzańskim Parku Narodowym. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą*, 67(6): 542–546.
- Stebel A., Vončina G. 2011. Nowe dane do rozmieszczenia mchów zbiorowisk z klasy *Scheuchzerio-Caricetea nigrae* w polskiej części Karpat. *Roczniki Bieszczadzkie*, 19: 149–159.
- Stebel A., Żarnowiec J. 2017. The moss genus *Zygodon* (Orthotrichaceae) in Poland – distribution, ecological preferences and threats. *Cryptogamie, Bryologie*, 38(3): 231–251.
- Stebel A., Smieja A., Stachurska-Swakoń A., J. Żarnowiec. 2008. *Bryum weigelii* (Bryophyta, Bryaceae) in the Polish part of the Carpathians. *Scripta facultatis rerum naturalium Universitatis Ostraviensis*, 186: 183–188.
- Szafran B. 1956. Zapiski bryologiczne z Karpat Zachodnich (Beskidy, Tatry, Pieniny) *Fragmenta Floristica et Geobotanica*, 2(1): 143–167.
- Szmajda P., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R. 1991a. M 288. *Tayloria serrata* (Hedw.) Bruch & Schimp. W: R. Ochyra, P. Szmajda (red.), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 7: 7–11 + 1 mapa. W: Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences and Adam Mickiewicz University, Kraków–Poznań.
- Szmajda P., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R. 1991b. M 296. *Splachnum sphaericum* Hedw. W: R. Ochyra, P. Szmajda (red.), Atlas of the geographical distribution of spore plants in Poland. Series V. Mosses (Musci). 7: 43–46 + 1 mapa. W: Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences and Adam Mickiewicz University, Kraków–Poznań.
- Vončina G. 2018. 2. *Fissidens exilis* Hedw. W: P. Górski, A. Rusińska (red.), New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 13. *Steciana*, 22(1): 4.
- Vončina G. 2019. 13. *Sphagnum papillosum* Lindb. W: P. Górski, A. Rusińska (red.), New distributional data on bryophytes of Poland and Slovakia, 17. *Steciana*, 23(1): 23.
- Vončina G., Stebel A. 2012. Distribution of the moss *Diphyscium foliosum* (Bryophyta, Diphysciaceae) in the Polish Carpathians. *Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní (A)*, 61: 237–244.
- Żarnowiec J., Stebel A., Ochyra R. 2004. Threatened moss species in the Polish Carpathians in the light of a new Red-list of mosses in Poland. W: A. Stebel, R. Ochyra (red.), *Bryological Studies in the Western Carpathians*. ss. 9–28. Sorus, Poznań.

Fot. 1. Panorama Tatr z polany Kiczora Niżnia (fot. A. Stebel, 18.06.2021).
Phot. 1. Panorama of the Tatra Mountains from the Kiczora Niżnia glade
(photo by A. Stebel, 18.06.2021).

Fot. 2. Smreczyński Staw w Tatrach Zachodnich (fot. A. Stebel, 23.07.2013).
Phot. 2. Smreczyński Staw lake in the Western Tatras (photo by A. Stebel, 23.07.2013).

Fot. 3. Naleźlina skalna *Andreaea rupestris* w Dolinie Goryczkowej (fot. A. Stebel, 10.09.2016).

Phot. 3. *Andreaea rupestris* in the Dolina Goryczkowa (photo by A. Stebel, 10.09.2016).

Fot. 4. Dwustronek fałdowany *Plagiothecium undulatum* w Dolinie Goryczkowej (fot. A. Stebel, 10.09.2016).

Phot. 4. *Plagiothecium undulatum* in the Dolina Goryczkowa (photo by A. Stebel, 10.09.2016).

Fot. 5. Torfowiec wkłęsłolistny *Sphagnum platyphyllum* nad Rybimi Stawkami (fot. A. Stebel, 30.07.2012).

Phot. 5. *Sphagnum platyphyllum*, at Rybie Stawki (photo by A. Stebel, 30.07.2012).

Fot. 6. Czterozębiec wąski *Tetraplodon angustatus* na Goryczkowej Przełęczy nad Zakosy (fot. A. Stebel, 1.06.2017).

Phot. 6. *Tetraplodon angustatus*, at Goryczkowa Przełęcz ad Zakosy (photo by A. Stebel, 1.06.2017).

Otrzymano (received): 16.08.2022

Zaakceptowano (accepted): 16.11.2022